

Теоретические основы использования цифровых образовательных технологий в дистанционном обучении

Бакиева Фатима Рахматуллаевна
Преподаватель кафедры «Информационные технологии»

Аннотация. В статье изучаются теоретические основы использования цифровых образовательных технологий в дистанционном обучении. Анализируется роль цифровых технологий в дистанционном обучении, их возможности и интеграция с педагогическими принципами. Автор показывает пути повышения эффективности дистанционного обучения на основе теорий конструктивизма, социального обучения и мультимодального обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые технологии, образовательные теории, конструктивизм, обучающие платформы, интерактивность.

Theoretical foundations of the use of digital educational technologies in distance learning

Bakiyeva Fotima Raxmatullayevna
Lecturer of the Department of Information Technology

Annotation. The article examines the theoretical foundations of the use of digital educational technologies in distance learning. The article analyzes the role of digital technologies in distance learning, their capabilities and integration with pedagogical principles. The author shows ways to increase the effectiveness of distance learning based on the theories of constructivism, social learning and multimodal learning.

Keywords: distance learning, digital technologies, educational theories, constructivism, learning platforms, interactivity.

Процесс цифровой трансформации оказывает существенное влияние на современное образование. Традиционные формы обучения постепенно заменяются интерактивными, технологически обогащенными формами дистанционного образования. Поэтому эффективное внедрение цифровых технологий требует глубокого изучения теоретических основ.

Дистанционное образование — это система предоставления образования в удаленном режиме с использованием современных технологий, которая, в отличие от традиционного очного обучения, позволяет организовать образовательный процесс независимо от времени и пространства. Это стало важным инструментом, особенно в период пандемии и в образовательных учреждениях сельской местности.

Согласно постановлению Президента нашей страны «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта», создание с 1 марта текущего года Научно-исследовательского института по развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта при Министерстве информационных технологий и коммуникаций сыграет значимую роль в организации научных исследований, направленных на комплексную реализацию стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики, социальную сферу и систему

государственного управления, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в этом направлении будет иметь большое значение.

Современное состояние системы образования характеризуется возрастающей ролью нетрадиционных образовательных технологий. С их помощью усвоение знаний обучающимся происходит гораздо быстрее, чем при традиционных технологиях. Эти технологии меняют характер освоения, получения и распространения знаний, позволяют углублять и расширять содержание изучаемых предметов, оперативно его обновлять, использовать более эффективные методы обучения, а также существенно расширяют возможности получения образования всеми желающими. На вопрос, что такое собственно цифровые технологии, мы отвечаем следующим образом: это современная форма бизнеса, в которой основным фактором производства и управления является большой набор цифровых данных и процесс их обработки. Использование полученных результатов на практике позволяет добиться гораздо большей эффективности по сравнению с традиционными формами бизнеса. Например, различные автоматизированные производственные процессы, 3D-технологии, облачные технологии. В качестве примеров можно привести дистанционное медицинское обслуживание, интеллектуальное производство и доставку, хранение и реализацию различных товаров. В данной статье речь пойдет о цифровизации в системе образования.

Была поставлена цель выявить приоритетные направления развития образовательного процесса на основе использования цифровых технологий в системе высшего образования нашей республики, провести анализ их потенциала, в котором были проведены анализы не только важного места цифровых технологий в сфере образования и в какой форме они внедряются. В качестве методов исследования использовались нормативные документы, изучение существующей практики, систематизация и обобщение, позволяющие сделать выводы по формированию научно обоснованного подхода к внедрению цифровых технологий в высшее образование. Авторитетные частные образовательные центры нашей страны также внедряют онлайн-образование, исходя из потребностей времени. Сам этот процесс означает, что в системе образования нашей страны начался новый этап. Тот факт, что система образования сегодня впитывает цифровые технологии, не удивителен, ведь это служит основой для серьезного анализа и педагогического обоснования многого, что предлагается сегодня в информационном пространстве. Немаловажно и то, что в последние годы не проводилось никаких государственных проектов или исследований по проблемам «цифровизации» образования, ее влияния на его формирование. В то же время, в правительственных отчетах, современных СМИ, педагогических публичных дискуссиях, исследованиях аспирантов и исследователей мы можем увидеть важность влияния интернет-среды на сознание молодежи. Следует отметить, что ранее мы ограничивались внедрением цифровых технологий во все сферы, а именно, промышленность, экономику, банковское дело и другие направления.

Сегодня, учитывая стремительное развитие цифровой экономики, в должность включаются заместители руководителей всех секторов по цифровому развитию. Активизация в направлении цифровизации проводится во всех бизнес-структурах. Сегодня цифровые технологии «агрессивны» во всех секторах, особенно там, где есть экономическая эффективность, и поддерживаются на всех уровнях. Динамика процессов, происходящих в экономике, требует активной позиции образовательного сообщества по анализу и разработке предложений по развитию высшего образования в условиях цифровой трансформации

экономики. В заключение следует отметить, что дистанционное обучение становится неотъемлемой частью современной системы образования. Для его эффективного внедрения необходимо глубоко изучать цифровые технологии, опираться на образовательные теории и применять их на практике. Повышение педагогического мастерства и цифровой грамотности педагогов является важным шагом на этом пути.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису, Халк Сози, 25 января 2020 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ6108 от 6 ноября 2020 года «О мерах по развитию сфер образования и науки в новый период развития Узбекистана».
3. М.М. Холмухаммедов. «Модернизация системы профессионального образования на основе современных подходов». Научно-методический журнал непрерывного образования. 2021. Выпуск 6. С. 3-4.
4. Абдуллаев М., Саидахрор Г., Аюпов Р. Цифровая экономика - современные тенденции в подготовке кадров. 2020.
5. 5. Мирахмедова С.Н. (2021). Особенности духовно-нравственных воззрений в трудах Исхохона Ибрата. Академические исследования в области педагогических наук, 2(5), 770-778
7. Йонассен, Д. (1999). Конструктивистские среды обучения. Публикации образовательных технологий.
8. ЮНЕСКО (2020). Решения для дистанционного обучения.